

İmam Birgivî'nin *İzhâru'l-Esrâr* Adlı Eseri Hakkında Genel Bir Değerlendirme*

Ramazan DEMİR**

Öz: Osmanlılar döneminde yetişmiş ender âlimlerden birisi olan Birgivî, ilim ile takvayı şahsında birleştirmiş, vakûr, temkinli ve faziletli bir ilim adamıdır. Birgivî, Arap dili, tefsîr, hadîs, fıkıh, itikat, kelâm, tasavvuf, ahlâk vb. İslâmî ilimlerin hemen hemen her dalında eser yazan velûd bir âlimdir. Arap dili grameri sahasında telif ettiği en önemli eserlerinden birisi *İzhâr*'dır. Birgivî'nin nahiv sahasında kaleme aldığı *İzhâr* isimli eser, Osmanlı döneminde yüzyıllar boyunca medreselerde okutulmuş ve temel ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Arapça öğretimi hususunda çağımızda da önemini koruyan eser, çeşitli vesileler ve özel gayretlerle hâla okunmaktadır. Bu makalede Birgivî'nin hayatı ve söz konusu meşhur eseri, muhteva ve metot yönünden incelenecek ve hakkında yapılan çalışmalara değinilecektir. Bu çalışmanın temel amacı Birgivî'nin *İzhâr*'ını genel bir bakış açısıyla muhteva ve yöntem bakımından değerlendirmektir. Bu sebeple çalışmanın başında öncelikle eserin müellifi olan Birgivî'nin hayatı kısaca ele alınmış, şahsiyeti ve ilmi kişiliğinden bahsedilmiş ve Arap diline dair eserlerine yer verilmiştir. Daha sonra Arap gramerinin söz dizimi kuralları ile i'râb olgusunu ele alan bölümü olan nahiv ilmi alanında yazılmış muhtasar bir eser olan *İzhâr*'ın muhtevası detaylı bir şekilde incelenmiştir. Akabinde *İzhâr*'da takip edilen yöntem ve *İzhâr* üzerine yapılmış çalışmalar üzerinde durulmuştur. *İzhâr*, bir bakıma Birgivî'nin aynı sahada kaleme aldığı *Avâmil* isimli eserinin şerhi mahiyetindedir. Nitekim müellif, *İzhâr*'da da nahiv konularını, tıpkı *Avâmil*'de olduğu gibi âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) olmak üzere üç ana bölümde ele alır. Birinci bölümde âmilleri ve âmillerin kısımlarını ikinci bölümde ma'mûlleri ve ma'mûllerin kısımlarını, son bölümde ise i'râbı ve i'râbın çeşitlerini etraflı bir şekilde inceler. Eserinde kolay ve sistematik bir üslup kullanan müellif, detaya ve ihtilaflı konulara girmekten kaçınır. Açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanır.

Anahtar Kelimeler: Birgivî, *İzhâr*, Arapça, Nahiv, Dil Öğretimi.

A General Assessment of Imâm Birgiwî's Work Named as *Izhâr al-Asrâr*

Abstract: Birgiwî, one of the rare scholars who grew up during the Ottoman period, is a dignified, cautious and virtuous scientist who combined knowledge and piety in his person. Birgiwî, is a prolific scholar who wrote works in almost every branch of Islamic sciences such as Arabic language, tafsir, hadith, fiqh, belief, theology, mysticism and ethics. *Izhâr* is one of the most important works he wrote in the field of Arabic language grammar. The book written by Birgiwî on the field of Arabic grammar (*nahw*) and titled as *Izhâr* had been accepted as a basic textbook and taught in the madrasas for centuries during the Ottoman period. The book which preserves its importance even today concerning Arabic instruction has still been studied and read with various occasions and special efforts. In this article, this famous work of Birgiwî will be examined in terms of method and content, and other studies written about it will be mentioned. The primary objective of this study is to examine Birgiwî's *Izhâr* from a comprehensive perspective in terms of its content and methodology. To this end, the study begins with a brief overview of the life of the author, Birgiwî, addressing his personality and scholarly identity, along with his contributions to Arabic linguistics and grammar. Subsequently, attention is devoted to the field of Arabic grammar, particularly to concise works dealing with syntactic rules and the concept of i'râb. The content of *Izhâr*, recognized as a concise treatise within the discipline of nahw (Arabic syntax), is analyzed in detail. The methodological framework employed in *Izhâr* and previous scholarly works conducted on the treatise are also discussed. *Izhâr* can, in a sense, be regarded

* Bu makale, yazarın "Birgivî'nin İzhâru'l-Esrâr Adlı Eserinde Âmil, Ma'mûl ve Amel (İ'râb) Terimleri" isimli kitap çalışmasından istifade edilerek hazırlanmıştır.

** Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, TÜRKİYE. ramadandemir76@hotmail.com.

ORCID: 0009-0000-6821-1734

as a commentary on Birgivî's other grammatical work entitled *Avāmil*. In this regard, the author systematically addresses nahw topics under three main categories: 'āmil (the governing element), ma'mūl (the governed element) and 'amal (i'rāb). In the first part, 'āmils are discussed; in the second, ma'mūls and their classifications; and in the final part, i'rāb and its various types are examined comprehensively. Throughout the work, Birgivî adopts a clear, structured, and systematic approach, deliberately avoiding unnecessary complexity and contentious issues.

Keywords: Birgivî, *Izhâr*, Arabic, Nahw, Language Instruction.

I- *İzhâru'l-Esrâr*'ın Müellifi: İmâm Birgivî

İzhâr'ın müellifi, İmâm Birgivî'dir. Bu sebeple bu başlık altında Birgivî'nin hayatı, şahsiyeti ve ilmi kişiliği ile eserleri hakkında kısaca bilgi verilecektir.

A- İmâm Birgivî'nin Hayatı

Günümüzde İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Beylikler Döneminde Aydınogulları Beyliğinin merkezliğini yapmış Birgi'ye nispetle Birgivî veya İmâm Birgivî diye meşhur olan müellifimizin adı, Takıyyüddin Mehmed'tir. Tam künyesi Mehmed b. Pîr Ali b. İskender'dir. Birgivî Mehmed Efendi, Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi bizzat kendi ifadesine göre¹ 10 Cemaziyelevvel 929/18 Mart 1523'tür.²

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Bektaşlar köyünden İskender Efendi'nin oğlu ve Birgivî Mehmed Efendi'nin babası olan Pîr Ali, Balıkesir'de müderrislik yapan ve aynı zamanda zâviye mensubu olan âlim ve faziletli bir zât idi. Birgivî, ilk tahsilini babasının yanında yaptı. Babasından Arapça, mantık ve diğer bazı ilimleri öğrendi. Bu arada Kur'ân-ı Kerîm'i ezberledi. Daha sonra öğrenimine İstanbul'da devam eden Birgivî, Küçük Şemseddîn Efendi (957/1550-51), Ahîzâde Mehmed Efendi (974/1563-64), Kızıl Molla İakabıyla meşhur olan Abdurrahman Efendi (983/1575-76) gibi tanınmış âlimlerden ders aldı. İcâzet alarak müderrislik pâyesini kazanan Birgivî, hocası Abdurrahman Efendi'nin yanına mülâzım oldu ve ihtisâsını onun yanında tamamladı.³

İstanbul'da çeşitli medreselerde bir süre müderrislik yapan Birgivî, hocası Abdurrahman Efendi'nin aracılığıyla Kanunî Sultan Süleyman döneminde Edirne Kassâm-ı Askerîsi oldu. Bu görevi sırasında da ders okutarak ve vaazlar vererek ilim ve irşâd faaliyetlerini sürdürdü; halkı Kur'ân ve sünnete tâbi olmaya davet etti. Kabirler üzerinde türbe yapılması ve türbelerde mum yakılması, ücret karşılığında Kur'ân okunması gibi bid'atler, batıl inançlar, rüşvetin yaygınlaşması, zenginlerin çocuklarına para karşılığında ilmî pâyeler verilmesi vb. meşru olmayan uygulamalara karşı mücadele

¹ "Vilâdetim tarihi, dokuz yirmi dokuz Cemâziye'l-ülâsının onuncu günüdür" onun bu ifadesi için bakınız: Mehmed İbn Pîr Ali Birgivî, *Vasiyetnâme* (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Servili, 182), 39a.

² Bursalı Mehmed Tahir Efendi, *Osmanlı Müellifleri* haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen (İstanbul: Meral Yayınevi, 1972), 1/284; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, *Karesi Meşâhiri* (Balıkesir: Zağnos Vakfı, 1999), 5; Ahmet Turan Arslan, *İmâm Birgivî: Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri* (İstanbul: Seha Neşriyat, 1992), 24-25; Emrullah Yüksel, "Birgivî" (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 6/191-192; Huriye Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası* (Ankara: TDV Yayınları, 2008), 25-26.

³ Arslan, *İmâm Birgivî*, 25-26; Yüksel, "Birgivî", 6/192; Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*, 31-33.

etti. Birgivî'nin gayesi hurafelerden arındırılmış, kaynağını sırf Kur'ân ve sünnetin oluşturduğu bir İslâm'ı halka anlatmaktı.⁴

Bid'at ve hurafelere karşı gösterdiği bütün çabalara rağmen halkta bir karşılık bulamayan bu sebeple de halkın bid'atleri terk etmesinden ümidini kesen İmam Birgivî, İstanbul'a döndü ve Bayramiyye Tarikatı şeyhlerinden Abdullah Karamânî (972/1564-65)'ye intisâb ederek inzivâyâ çekildi. Edirne Kassâm-ı Askerisi iken kazandığı dört bin dirhemi sahiplerine iade ederek helallik istedi.⁵

İstanbul'a dönüşü ve tasavvufa intisâbından sonra Birgivî'nin ilimden ve ders vermekten kopmasına rıza göstermeyen, faydalı ilimlerle meşgul olmasını emreden şeyhi Abdullah Karamânî'nin de tavsiyesi üzerine Sultan II. Selim'in hocası Birgili Atâullah Efendi (979/1571)'nin Birgi'de yaptırdığı medreseye gündelik 60 akçe ile medresenin ilk müderrisi olarak tayin edildi. Birgivî, böylece tekrar ilim ve irşâd faaliyetlerine dönmüş oldu. Ömrünün geri kalan bölümünü Birgi'de ders vererek, kitap telif ederek, vaaz ve irşâd faaliyetlerinde bulunarak geçirdi. Bu sebeple de Birgivî nisbesiyle meşhur oldu.⁶

Birgivî, tadrîs, telif, vaaz ve irşâd hizmetlerini sürdürürken hicrî yıla göre 52 yaşında iken çıktığı bir İstanbul seyahati esnasında veba (taun) hastalığına yakalanarak yolda vefat etti. Cenazesi Birgi'ye getirilerek burada defnedilmiştir. Vefat tarihi, hicrî 981 yılı Cemâziyelevvel ayının son pazartesi gününe rastlayan Ağustos veya Eylül 1573'tür.⁷

B- Şahsiyeti ve İlmî Kişiliği

Osmanlılar döneminde yetişmiş ender âlimlerden birisi olan İmam Birgivî, ilim ile takvayı şahsında birleştirmiş, vakûr, temkinli ve faziletli bir ilim adamıdır.⁸ Mehmet Ali Aynî (1945), onun için *"Ahlakçılarımız içinde Birgivî derecesinde mümtaz bir simâyâ nadir tesadüf olunur. Çünkü onun dinî bilgisi ve bıraktığı eserleri ne kadar yüksek ise meslek ve meşrebi de o nispette pâk, nezih ve metin idi"* beyânında bulunur.⁹

Son derece dürüst ve tavizsiz bir âlim olan Birgivî'nin hayatı hakkında bilgi veren kaynaklar onun ihlas ve samimiyeti ile ilminin yüksekliği hususunda müttefikler.¹⁰

İlmiyle âmil, Allah yolunda kimsenin kınamasından korkmayan, iyiliği emretme kötülüğü sakındırma hususunda muhatabı sultan bile olsa şedîd davranan, kalbi kavî, lisânı güçlü, doğru bildiklerini devrin yöneticilerine, ileri gelenlere, âlimlere ve toplumda yer alan her zümreye söylemekten çekinmeyen bir kişiliğe sahipti. Nitekim devrin Sadrazâmı Sokullu Mehmet Paşa'ya memleketteki adaletsizliklerle mücadele etmesi için tavsiyelerde bulunmuştur. Aynı şekilde para

⁴ Yüksel, "Birgivî", 6/192; Mehmed İbn Pîr Ali Birgivî, *Vasiyetnâme*, haz. Musa Duman (İstanbul: R Yayınları, 2000), 9.

⁵ Yüksel, "Birgivî", 6/192; Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*, 36; Birgivî, *Vasiyetnâme*, 10.

⁶ Arslan, *İmam Birgivî*, 31-32; Yüksel, "Birgivî", 6/192; Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*, 37.

⁷ Arslan, *İmam Birgivî*, 38-39; Yüksel, "Birgivî", 6/193; Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*, 45-46.

⁸ Ömer Nasûhi Bilmen, *Büyük Tefsir Tarihi: Tabakâtü'l-müfessirîn* (İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1974), 2/650.

⁹ Mehmet Ali Aynî, *Türk Ahlakçıları* (İstanbul: Kitabevi, 1993), 97.

¹⁰ Arslan, *İmam Birgivî*, 46.

vakfetmenin câiz olmadığını savunan Birgivî, İmamı Züfer'in görüşüne ve örfe dayanarak para vakfetmenin cevâzına fetva veren Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi'ye ve onunla aynı görüşü paylaşan Kadı Bilâlzâde'ye reddiyeler yazmıştır.¹¹

Birgivî, Arap dili, tefsîr, hadîs, fıkıh, itikat, kelâm, tasavvuf, ahlâk vb. İslâmî ilimlerin hemen hemen her dalında eser yazan velûd bir âlimdir. O, sadece çeşitli kaynaklardan bilgi aktarmakla yetinmez naklettiği bilgileri mutlaka kendi akıl süzgecinden geçirir. Ele aldığı her konuya özel düşünceleri, değerlendirmeleri, üslûbu ve ifade tarzıyla katkıda bulunur.¹²

Birgivî, ilmî çalışmalarında delile dayalı bir yöntem takip eder. Gelişigüzel yorum ve tahminlerden uzak durur. İddiasını daima sağlam bir kaynağa dayandırma gayreti içerisinde. Her türlü ihtimali değerlendirerek kapsamlı bir şekilde düşünür ve muhatabının zihnindeki tüm soru işaretlerini silmeye çalışır.¹³

İnsana ve topluma faydalı olma düşüncesiyle kaleme sarılan Birgivî, yakın çevresinde gördüğü eksiklik, ihtiyaç veya hataları gidermek amacıyla eserlerini telif etmiştir.¹⁴

Birgivî'nin ilmî şahsiyetinin en dikkate değer yönü kendi dönemindeki dinî, ahlâkî, sosyal, siyasi vb. aktüel meselelere özel bir önem atfederek bu meselelere dair şahsi görüş ve tenkitlerini cesaretle ortaya koymasındır. Bu sebeple onun eserleri, döneminin sosyal hayatını ve problemlerini yansıması açısından da büyük önem taşır.¹⁵

Birgivî'nin ilmî dirayeti yanında dürüst, basiretli, cesur ve sosyal problemler karşısında sorumluluk duygusu taşıyan bir karaktere sahip olması, eserlerinin günümüz de dâhil olmak üzere her dönemde büyük ilgi görmesi sonucunu doğurduğunu söylemek mümkündür.¹⁶

Birgivî'nin şahsiyeti ve ilmî kişiliği hakkında kısaca bilgi verildi. Şimdi de eserlerinden bahsedilecektir.

C- Eserleri

Birgivî'nin telif ettiği eserleri, Arap diline dair olanlar ve diğer ilimler hakkında olanlar şeklinde iki ana kategoriye ayırmak mümkündür. Burada sadece Arap diline dair eserleri zikredilecektir.¹⁷

İm'ânü'l-enzâr: Birgivî'nin, Ebû Hanife'ye izâfe ettiği *el-Maksûd* isimli meşhur eserin şerhidir.¹⁸

¹¹ Yüksel, "Birgivî", 6/192; Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*, 52-53.

¹² Arslan, *İmam Birgivî*, 47.

¹³ Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*, 60.

¹⁴ Huriye Martı, *Birgivî Mehmed Efendi: Osmanlı'da Bir Dâru'l-Hadîs Şeyhi*, (İstanbul: Dâru'lhadîs, 2008), 48.

¹⁵ Arslan, *İmam Birgivî*, 48; Yüksel, "Birgivî", 6/192.

¹⁶ Yüksel, "Birgivî", 6/192-193.

¹⁷ Diğer ilimlere dair eserleri hakkında detaylı bilgi için bakınız: Ramazan Demir, *Birgivî'nin İzhâru'l-Esrâr Adlı Eserinde Âmil, Ma'mûl ve Amel (İ'râb) Terimleri* (Bursa: Emin Yayınları, 2012), 22-28.

¹⁸ Hüseyin Nihal Atsız, *İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet Efendi Bibliyografyası* (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1966), 61.

Risâle fî's-Sarf: Birgivî'nin sarfa dair olan *Kifâyetü'l-mübtedî* adlı eserine bir ön hazırlık mahiyetindedir.

Kifâyetü'l-mübtedî: Birgivî'nin sarfa dair olan bu eseri, medreselerde asırlarca okutulmuş ve birçok âlim tarafından söz konusu esere şerh yazılmıştır.¹⁹

el-Emsiletü'l-Fadliyye: Birgivî, bu risâleyi tahsil çağına gelmiş oğlu Fazlullah'a ithafen isimlendirmiştir. *el-Emsile* adlı meşhur sarf kitabının sistematüğinde çeşitli düzenlemeler yaparak kaleme almıştır.

Şerhu'l-Emsileti'l-Fadliyye: Yukarıda zikredilen esere yine müellifin yaptığı şerhtir.²⁰

Hâşiyetu Şerhi'l-Fadliyye: Müellif yukarıda zikri geçen şerhe birtakım eklemeler yaparak oluşturduğu bir eserdir.

el-'Avâmil: Birgivî'nin nahve dair kaleme aldığı en meşhur eserlerden biri olup *'Avâmil-i Cedîd* adıyla da bilinen *'Avâmil-i Birgivî'*dir. İstanbul kütüphanelerinde pek çok yazma nüshası bulunan eserin muhtelif yer ve zamanlarda kırk civarında baskısı yapılmıştır. *'Avâmil'*e birçok âlim tarafından şerh yazılmıştır. Günümüzde de nahiv konusunda çeşitli vesilelerle okutulan bu eser medreselerde yüzyıllarca ders kitabı olmuştur. Birgivî, bu muhtasar eserinde nahvi âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) olmak üzere üç ana başlık altında incelemektedir.²¹

İzhâru'l-esrâr: Birgivî'nin çalışmamıza konu olan bu eseri de medreselerde asırlarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Telifinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen güncelliğini koruyan *İzhâr*, nahiv sahasında halen temel başvuru kaynaklarından birisi olma özelliğini korumaktadır.²²

Ta'likât 'ale'l-Fevâidi'd-diyâiyye: İbnu'l-Hâcib (646/1249)'in meşhur olan nahiv muhtasarı *el-Kâfiye*, Molla Câmî lakabıyla meşhur olan Abdurrahman el-Câmî (898/1492) tarafından *el-Fevâidu'd-diyâiyye* ismiyle şerh edilmiştir. Birgivî de söz konusu eserinde Molla Câmî'nin yaptığı şerhte yer alan bazı ifadeleri açıklamıştır.²³

İmtihânu'l-ezkiyâ: Kadı Beydâvî (685/1286) tarafından İbnu'l-Hâcib'in *el-Kâfiye*'sine yapılan *Lübbü'l-elbâb fî 'ilmi'l-İ'râb* isimli muhtasarın şerhidir. Eser Târik Muhtâr el-Melîci tarafından tahkik edilmiştir.²⁴

Ta'likât 'ale'l-İmtihân: Birgivî'nin kendi eseri olan *İmtihânu'l-ezkiyâ*'ya yazdığı ta'likâttır.

Şerhu Lügati Feriştahoğlu: Feriştahoğlu lakabıyla tanınan İbn Melek (821/1418) tarafından yazılan ve en eski Arapça-Türkçe sözlük olarak bilinen sözlüğün şerhidir.

¹⁹ Atsız, *Birgili Bibliyografyası*, 63.

²⁰ Atsız, *Birgili Bibliyografyası*, 79.

²¹ Atsız, *Birgili Bibliyografyası*, 64.

²² Atsız, *Birgili Bibliyografyası*, 70.

²³ Atsız, *Birgili Bibliyografyası*, 79.

²⁴ Atsız, *Birgili Bibliyografyası*, 75.

II- İzhâru'l-Esrâr

Bu başlık altında Birgivî'nin nahiv ilmi kuralları sahasında kaleme aldığı meşhur eseri *İzhâru'l-esrâr*'ın muhtevası, *İzhâr*'da takip edilen yöntem ve *İzhâr* üzerine yapılmış çalışmalar üzerinde durulacaktır.

A- *İzhâr*'ın Muhtevası

İzhâru'l-esrâr, Arap gramerinin söz dizimi kuralları ile i'râb olgusunu ele alan bölümü olan nahiv ilmi alanında yazılmış muhtasar bir eserdir.

İzhâr, bir bakıma Birgivî'nin aynı sahada kaleme aldığı *Avâmil* isimli eserinin şerhi mahiyetindedir. Nitekim *İzhâr*'da da nahiv konuları, tıpkı *Avâmil*'de olduğu gibi âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) olmak üzere üç ana bölümde incelenmiştir. Çünkü Arap dilinin cümle yapısı içerisinde yer alan kelimeler, ya âmil ya da ma'mûl konumunda bulunmaktadır. Amel (i'râb) de âmil ile ma'mûl arasındaki ilişki sonucunda meydana gelmektedir.²⁵

Müellif, besmele, hamdele ve salveleden sonra eserinin güzel, fasih, açık, anlaşılır, hatalardan uzak ve dil kurallarına uygun bir şekilde kendini ifade etme arzusunda olan kimsenin (mu'rib) ile kelimeleri ve cümleleri nahiv kurallarına uygun bir şekilde i'râb etmek isteyenlerin en çok ihtiyaç duyduğu âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) konularını ihtiva ettiğini belirtir.²⁶

Birgivî, *İzhâr*'ın birinci bölümünde âmil konusunu ele alır. Bu bölümün girişinde kısa bir mukaddimeye yer verir. Söz konusu mukaddime kelimenin tanımını yapar ve kelimenin kısımlarını oluşturan isim, fiil ve harfin tarifleri ile özellikleri üzerinde durur. Ayrıca isim, fiil ve harflerin âmil konumunda bulunup bulunmayacaklarını tartışır.

Mukaddimededen sonra âmilin tanımını yapan müellif, âmili önce lafzî ve manevî olmak üzere iki ana bölüme; daha sonra lafzî âmili de semâ'î ve kıyâsî şeklinde iki alt bölüme ayırır.

Müellif, semâ'î âmili de isimde ve muzâri fiilde amel eden diye ikiye taksim eder.

İsimde âmil olanları, bir isimde âmil olan ve iki isimde âmil olan şeklinde iki kategoriye ayıran Birgivî, daha sonra bir isimde amel eden semâ'î âmiller olan harfi cerler ve onların bağlı buldukları fiiller (mutaallak) ile söz konusu harflerin hazfedilmesi üzerinde durur. Akabinde asılları mübteda ve haber olan iki isimde amel eden semâ'î âmilleri de ma'mûllerinin ilki, mansûb ikincisi ise merfû' ya da tam tersi şeklinde yani ilki merfû' ikincisi ise mansûb olanlar diye ikiye ayırarak onlarla ilgili hükümleri inceler.

Birgivî, muzâri fiilde amel eden semâ'î âmiller kısmında muzâri fiili cezm ve nasb eden edatları ve onlarla ilgi hususları ele alır.

²⁵ Âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) terimleri hakkında detaylı bilgi için bakınız: Demir, *Birgivî'nin İzhâru'l-Esrâr Adlı Eserinde Âmil, Ma'mûl ve Amel (İ'râb) Terimleri*, (Bursa: Emin Yayınları, 2012).

²⁶ Mehmed İbn Pîr Ali Birgivî, *İzhâru'l-esrâr* (Kütubu'n-nahv içinde: Kâfiye, İzhâr ve Avâmil birlikte ciltlenmiş), (İstanbul: el-Mektebetu'l-Hanîfiyye, 1997), 98.

Kıyâsî âmiller kısmında da âmil olması yönüyle fiili, geçişli (المتعدّي) ve geçişsiz (اللازم) fiilleri, övme ve yerme fiillerini (أفعال المدح والذم), bilgi ve zan ifade eden fiilleri (أفعال الشكِّ واليقين), nâkis fiilleri (كان gibi), yaklaşıma fiillerini (أفعال المقاربة) ve onlarla alakalı hükümleri; ismi fâili (اسم الفاعل); ismi mef'ûlü (اسم المفعول), sıfatı müşebbeheyi (الصفة المشبهة), ismi tafdîli (اسم التفضيل), masdarı (المصدر), muzâf ismi (الاسم المضاف), ismi mübhemi tammı/tam mübhem ismi (الاسم المبهم التام), fiil anlamı taşıyan lafızları (معنى الفعل), izâfet ve izâfet çeşitlerini inceler.

Birgivî, birinci bölümün sonunda mübteda ve haberi ile muzâri fiili raf' eden manevî âmiller üzerinde durur.

Eserin ikinci bölümünü oluşturan ma'mûlün girişinde lafızları, ma'mûl olup olmamaları açısından ele alan müellif, ma'mûlleri aslî (doğrudan bizzat kendisi ma'mûl olan/مَعْمُولٌ بِأَصَالَةٍ) ve tâbî' (başka bir ma'mûle tâbî' olduğu için dolaylı olarak ma'mûl olan/مَعْمُولٌ بِالتَّبَعِيَّةِ) ma'mûller olmak üzere iki ana kısma ayırır.

Müellif, aslî ma'mûlleri merfû', mansûb, mecrûr ve meczûm ma'mûller şeklinde dört kısma böler.

Merfû' ma'mûller kısmında fâil, nâibi fâil, mübteda, mübtedanın haberi, kâne (كان) ve benzerlerinin ismi, inne (إِنَّ) ve benzerlerinin haberi, cinsini nefyeden yani olumsuz yapan lâ'nın haberi (اسم ما و لا المشبهتين بليس), leyse'ye benzeyen mâ ve lâ'nın ismi (اسم ما و لا المشبهتين بليس), leyse'ye benzeyen mâ ve lâ'nın ismi (اسم ما و لا المشبهتين بليس) ve nasb ile cezm edatlarından soyutlanmış muzâri fiil bahislerini inceler.

Birgivî, fâil ve nâibi fâilin zâmir veya açık isim olarak ancak iki hâlde bulunabileceğini belirtir. Bu bağlamda da önce zamîrler ile alakalı bazı hususlar üzerinde durur. Daha sonra müennesin tarifini yaparak müennesin çeşitlerini ve müenneslik alâmetlerini açıklar. Akabinde kırık çoğul (الجمع المكسر), cem' müzekker sâlim (جمع المذكر السالم), cem' müennes sâlim (جمع المؤنث السالم) ve tesniyeyi tanımlar ve bu konularla ilgili muhtelif hükümlerden bahseder.

Mansûb ma'mûller kısmında mef'ûlun mutlak, mef'ûlun bih, mef'ûlun fih, mef'ûlun leh, mef'ûlun maah, hâl, temyîz, müstesnâ, kâne (كان) ve benzerlerinin haberi, inne (إِنَّ) ve benzerlerinin ismi, cinsini nefyeden lâ'nın ismi (اسم لا نفى الجنس), leyse'ye benzeyen mâ ve lâ'nın haberi (اسم ما و لا المشبهتين بليس) ve başında nasb edatlarından biri bulunan muzâri fiil konularını ele alır.

Mecrûr ma'mûller kısmında da harfi cer ile mecrûr olan ve izâfet yoluyla mecrûr olan ma'mûllere yer veren müellif, muzâf ve muzâfun ileyhi ile alakalı hususları zikreder.

Meczûm ma'mûller kısmında ise başında cezm edatlarından birisi bulunan muzâri fiili ve onunla ilgili kuralları işler.

Tâbî' ma'mûller (مَعْمُولٌ بِالتَّبَعِيَّةِ) bölümünde sıfat (الصفة), harf ile atıf (العطف بالحروف), tekîd (التأكيد), bedel (البدل) ve atfı beyân (عطف البيان) konularını inceler. Sıfatın ma'rife (belirli isim), nekra (belirsiz isim), müfred (tekil), tesniye (ikil), cemi (çoğul), müennes (dişil) ve müzekker (eril) olma bakımından

mevsûfa uyması gerektiğinden hareketle ma'rife ve nekranın tarifini vererek mar'ifeyi zamîrler, özel isim (العلم), ism-i işâret, ism-i mevsûl, başında lâm-ı ta'rîf bulunan isim ve bunlardan birisine manevî izâfet yoluyla muzâf olan isim şeklinde altı kısma ayırır ve zikri geçen ma'rife çeşitleri üzerinde ayrı ayrı durur.

Müellif, eserinin üçüncü ve son bölümünü i'râb konusuna ayırmıştır. Bu bölümün başında i'râb teriminin tanımını yapan Birgivî, i'râbı iç içe girmiş dört farklı açıdan taksîmâta tâbi tutarak her bir taksîmi ayrı ayrı inceler.

Birinci taksimde i'râbı özü/zâtı itibariyle hareke, harf ve hazif olmak üzere üç kısma ayırır ve her kısmı müstakil olarak ele alır.

İkinci taksimde konumu (mahalli) açısından i'râbı sadece hareke ile olan; sadece harf ile olan; hazifle beraber hareke ile olan ve hazifle birlikte harf ile olan şeklinde dört kısma ayırır ve her kısmı ayrı ayrı işler. Bu bölümün sonunda munsarif ve gayr-ı munsarif terimlerinin tanımını yapar. Gayrı munsarif ismin çeşitleri ve özellikleri üzerinde durur.

Üçüncü taksimde türü (nev'i) açısından i'râbın kısımlarını raf', nasb, cer ve cezm olmak üzere dörde ayırır ve her kısmın alâmetlerini sayar.

Dördüncü taksimde i'râbı lafzî, takdîrî ve mahallî olmak üzere üçe ayıran müellif, lafzî i'râbın tanımını kısaca yaparak takdîrî i'râba geçer.

Takdîrî i'râbı tarif eder ve meydana geldiği yedi yeri, örnek vermek suretiyle tafsilatlı bir şekilde inceler.

Mahallî i'râbı tarif etmeden doğrudan bu i'râbın iki yerde meydana geldiğinden söz eder. Mahallî i'râbın gerçekleştiği ilk yerin, sonu i'râbı mahkî dışında başka bir i'râb ile meşgul olan mu'rab isim olduğunu belirtir ve misâlle açıklar. İ'râbı mahallî olarak yapılan ikinci yer ise mebnîlerdir. Bu sebeple müellif, önce mebnî ve mu'rab terimlerini tarif eder. Daha sonra mebnîyi aslî ve ârizî olmak üzere iki ana kısma ayırır.

Aslî mebnînin kısımları olan harfleri, mâzi fiili, lâmsız olan emir fiilini ve cümleyi saymakla yetinir.

Âriz mebnîyi ise lâzım ve gayrı lâzım şeklinde iki alt kısma ayırır. Lâzım mebnîyi tanımlar ve lâzım mebnîleri sayar. Gayr-ı lâzım mebnîyi ise tarif etmeden gayr-ı lâzım mebnîleri dört maddede toplar.

Birgivî, mebnî olması câiz olan lafızları incelemek suretiyle eserini tamamlar.

B- *İzhâr*'da Takip Edilen Yöntem

Birgivî'nin *İzhâr*'ı incelendiğinde öğrenciler için telif edilmiş bir ders kitabı olduğu açıkça görülmektedir. Bu sebeple anlaşılması kolay ve sistematik bir üslup kullanılmış, detaya ve ihtilafli konulara girmekten kaçınılmıştır.

Birgivî'nin eserinde takip ettiği yöntemde aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurduğunu söylemek mümkündür.

1) Basitlik: Bu ilke, eserde kullanılan dilde, yapılan tanımlarda ve verilen örneklerde apaçık bir şekilde göze çarpmaktadır. Müellif, *İzhâr*'da açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanmıştır. Öğrencinin anlamada zorluk çekeceği karmaşık ve zor örnekler yerine özenle seçilmiş, kolaylıkla anlaşılabilir örnekler yer vermiştir. Aynı hassasiyeti yapılan tanımlarda da göstermiştir.

Meselâ, cem' müzekker sâlimi (جمع المذكر السالم), izâfet hâli dışında sonuna mâkabli madmûm olan vâv (واو) veya mâkabli meksûr olan yâ (ياء) ve meftûh olan nûn (نون) harfi bitişen müfred kelime şeklinde tanımlar. Çünkü izâfet hâllerinde (نون) harfi hafzedilmektedir. Misâl olarak da (مسلّمون) ve (مسلمين) kelimelerini verir.²⁷

2) Tanım Yapma: Birgivî, genel olarak incelediği konuyu tarif ederek giriş yapar. Bununla birlikte zaman zaman herhangi bir tanıma yer vermeden doğrudan mevzuya girer. Meselâ, âmil, i'râb, kelime, isim, harf, fâil, mef'ûl, ma'rife, nekra, haber, sıfat, bedel, vb. mevzûlara tanımla başlar. Eserin ikinci bölümünü oluşturan ma'mûl konusuna ise ma'mûl terimini açıklamadan doğrudan hangi lafızların ma'mûl olabileceğini hangilerinin ise olamayacağını anlatarak girer. Aynı şekilde mübteda ve müstesnânın tanımlarını vermeden onları kısımlara ayırır. Daha sonra her bir kısmın tarifini yapar.

3) Taksîm ve Maddelendirme: Birgivî'nin eserini telif ederken takip ettiği yöntemde başvurduğu temel ilkelerden birisi de taksîm ve maddelendirme. Eserini ilk önce âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) olmak üzere üç ana bölüme daha sonra her bir bölümü alt bölümlere taksîm eder. Meselâ, âmili lafzî ve manevî; ma'mûlü merfû', mansûb, mecrûr ve meczûm şeklinde kısımlara ayırır. Aynı şekilde bir isimde amel eden semâî âmilleri 20; iki isimde âmil olanları 10; fiilde amel edenleri 19; kıyâsî âmilleri 9; manevî amilleri ise 2 olmak üzere bütün âmilleri 60 madde de toplar.

4) Misâl Getirme: Bir konuyu anlaşılır bir şekilde anlatmanın en önemli yollarından birisi de örneklendirmedir. Birgivî, çoğu zaman işlediği gramer konularının tarifini, özelliklerini, kısımlarını verdikten sonra daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla örnek vermek suretiyle de açıklar. Meselâ, sıfat konusunu anlattıktan sonra sıfata şu misâli verir: (جاءني الرجل العالم الفاضل)- Bana âlim ve faziletli bir adam geldi.²⁸

5) Sistemik Olma: İmâm Birgivî, konuları derli toplu bir şekilde ve anlaşılmasını kolaylaştıracak bir sistem dâhilinde okuyucuya sunmaktadır. Birgivî, güçlü bir mantık örgüsü içerisinde eserinin sistematiğini, nahvin üç temel ögesi olan âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) üçlü sacayağı üzerine kurar. Daha sonra diğer konuları mantıkî olarak hangi başlık altında yer alması gerekiyorsa oraya özenli bir şekilde yerleştirir. Bu sebeple elimize kâğıt ve kalem alarak *İzhâr*'ı okur ve okuduklarımızı not edersek eserde incelenen konular matematiksel bir yapı içerisinde şematik olarak karşımıza çıkar. Nitekim eserin günümüzde yapılan yeni baskılarında söz konusu şematik yapının kâğıda döküldüğü görülmektedir. Böylece yazar, nahvin omurgasını adeta öğrencinin zihnine silinmeyecek bir tarzda yerleştirmektedir.

²⁷ Birgivî, *İzhâr*, 141.

²⁸ Birgivî, *İzhâr*, 155.

Müellif, eserinin sistematîğini âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) üzerine kurmuştur. Çünkü âmilin ne olduğu, âmilin hangi lafızlarda hangi durumda, hangi şartlarla ve nasıl amel edeceği bilinmeden i'râbın cümle içinde kullanılan kelimelere uygulanması mümkün değildir. Öğrencinin müzekker, müennes, müfred, tesniye, cem', ma'rife, nekra gibi nahiv konularını ve diğer nahiv istilahlarını bilmeye olan ihtiyacı âmil, ma'mûl ve i'râbı bilmeye olan ihtiyacı mesabesinde değildir. Bu sebeple bu konular, müstakil bir bölümde incelenmemiştir. Tam aksine zikri geçen mevzûlar, âmil, ma'mûl ve amel (i'râb) üçlüsünden hangisi ile bağlantılı ise o bölümde ele alınmıştır.²⁹

6) Tartışmasız Dil Öğretimi: Halka yönelik olan dil öğretiminin sağlam, açık ve nihâi verilere dayanması son derece önem arz etmektedir. Hedef kitle olarak Arap dili uzmanlarını değil de öğrencileri alan Birgivî, konuları işlerken derinlemesine ve bıktırıcı açıklamalar yapmaktan kaçınarak ihtilafı mevzulara girmemektedir. Çünkü ders kitabı olarak telif ettiği eserinde sağlam ve kesin verilere dayanan bir dil öğretimini amaçlamaktadır.

Örneğin Basralı dil bilginlerine göre lamsız olan emir fiilin aslı olarak mebnî olduğunu söyleyerek kendi görüşünün bu yönde olduğunu kesin bir ifadeyle ortaya koyar. Bu konuyla ilgili olarak diğer görüşlere hiç yer vermez.³⁰

7) İşleklik: Dilde çokça kullanılan harf, kelime, kalıp ifade ve cümlelere dil öğretiminde yer verilmesi başarıyı artıran hususlardandır. Birgivî, bu ilkeyi eserinde başarıyla uygulamıştır.³¹ Birden çok anlama gelen harfi cerlerin en meşhur ve tedavülde olan anlamını vermekle yetinir.

Örneğin birçok anlamda kullanılan be (الباء) harfi cerrinin en çok kullanılan ve temel anlamı olan ilsâkı (الإصاق)³² verir. İlsâkın diğer anlamlarından söz etmez.³³

Sonuç olarak denilebilir ki Birgivî, eserinde açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanmış; gramer konularını açık tanımlar yaparak, kısa ve basit örnekler vererek açıklamaya çalışmış, ayrıca verdiği örnekleri yorumlamış ve seçeneklerle zenginleştirmiş; nahvin temel kurallarını öğretirken sağlam ve kesin delillere dayanmış ve tartışmasız bir dil öğretimini hedeflemiştir. Tartışmalı ve istisnâî mevzulara girmekten kaçınmıştır.³⁴ Aynı şekilde eserini sistematik bir taksime tabi tutmuş ve konuları zihinlere yerleştirme gayesiyle maddelendirmiştir.

C- *İzhâr* Üzerine Yapılmış Çalışmalar

İzhârul-esrâr'ın üzerine başta müellifin kendi ta'likâtı olmak üzere birçok ilim adamı tarafından şerh, ihtisar, i'râb ve tercüme tarzı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

²⁹ Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim Adalı, *Netâicu'l-efkâr* (*Şurûhu'l-İzhâr* içinde) nşr. Hasan Hüseyin İzmirli (İstanbul: Medrese Kitabevi, 1416/1995), 1/22.

³⁰ Birgivî, *İzhâr*, 172.

³¹ Mehmet Çakır, "Birgivî'nin el-İzhâr'ında İzlediği Öğretim Yöntemi" *İmam Birgivî*, haz. Mehmet Şeker (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 45.

³² İlsâk, fiilin harfi cer yoluyla isme bağlanmasıdır.

³³ Birgivî, *İzhâr*, 103.

³⁴ Çakır, "Birgivî'nin el-İzhâr'ında İzlediği Öğretim Yöntemi" *İmam Birgivî*, 43-46; Süleyman Tülüçü, "Ünlü Bir Osmanlı Âlimi İmam Birgivî ve *İzhâr*'ı" *Osmanlı*, (Ankara: Yeni Türkiye Yay., 1999), 8/111.

1- *İzhâr*'ın ilk şerhi İmam Birgivi'nin bizzat talebelerinden olan Ulaşlı Muslihuddîn Efendi (1000/1592) tarafından *Keşfu'l-esrâr* adıyla yazılan şerhtir. Bu şerhi, Mehmet Kemal Çelik, yüksek lisans tezi olarak tahkik etmiştir.³⁵

2- Kasapzâde İbrahim Efendi (1029/1620)'nin *el-Ezhâr fî şerhi İzhâri'l-esrâr* ismiyle yazdığı şerh. Erdal Kaya, Kasapzâde'nin söz konusu şerhini doktora tezi olarak tahkik etmiştir.³⁶

3- *İzhâr* şerhlerinin en tanınmış *Adalı Şerhi* adıyla meşhur olan *Netâicu'l efkâr fî şerhi'l-İzhâr*'dır. Müellifi Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim'dir. İbrahim Ömer Süleyman Zübeyde, *Netâicu'lefkâr*'ın üç ana bölümünün ilki olan âmil bölümünü tahkik etmiştir. Onun bu çalışması, 1992'de Trablus'ta basılmıştır.³⁷ Ayrıca *Netâicu'l-efkâr*'ın tamamı kenarındaki açıklamalarla birlikte Garîd eş-Şeyh tarafından tahkik edilerek neşre hazırlanmış ve 2003 yılında Beyrut'ta yayımlanmıştır.³⁸

4- *İzhâr*, Süleyman b. Ahmed (1102/1690) tarafından *Zübdetu'l-enzâr fî halli 'ukadi İzhâri'l-esrâr* ismiyle şerhedilmiştir.³⁹

5- *İzhâr*, Abdullah b. Muhammed b. Veli (1122/1710) tarafından *Zübdetu'l-İzhâr* adıyla şerhedilmiştir.⁴⁰

6- Sobucalı Mehmed b. Mehmed b. Ahmed (1161/1748), *İzhâr*'ı *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr* ismiyle şerhetmiştir. Sobucalı'nın söz konusu eseri Mustafa Öncü tarafından yüksek lisans tezi olarak tahkik edilmiştir.⁴¹

7- Zeynizâde Hüseyin b. Ahmed el-Bursevî (1168/1755), *İzhâr'a Hallu esrâri'l-ahyâr 'alâ i'râbi İzhâri'l-esrâr* ismiyle bir şerh yazmıştır.⁴²

8- Dâvud b. Muhammed el-Karsî (1169/1756)'nin *Şerhu İzhâri'l-esrâr* isimli eseri. Bu şerh, Gökhan Sebati Işkın tarafından doktora tezi olarak tahkik edilmiştir.⁴³

9- Reîsü'l-küttâb İzmirli Süleyman Feyzi Efendi (1206/1791)'nin *Feydu'l-bihâr 'alâ riyâdi'l-İzhâr* adlı şerhi.⁴⁴

10- Mustafa Tefvik Efendi (1271/1854)'nin *el-İmtihân* isimli şerhi.⁴⁵

³⁵ Mehmet Kemal Çelik, *İlk İzhâr Şerhi Muslihuddin Ulaşlı'nın Keşfu'l-esrârı* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2005).

³⁶ Erdal Kaya, *Kasapzâde İbrahim Efendi ve el-Ezhâr fî şerhi'l-İzhâr Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkik* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, 2007).

³⁷ Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim Adalı, *Netâicu'l efkâr fî şerhi'l-İzhâr* thk. İbrahim Ömer Süleyman Zübeyde (Trablus: Külliyyetu't-Da'veti'l-İslâmiyye, 1992).

³⁸ Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim Adalı, *Netâicu'l efkâr fî şerhi'l-İzhâr* thk., Ğarîd eş-Şeyh (Beyrut: Daru'l-kütübi'l-İlmiyye, 2003).

³⁹ Mustafa Öncü, *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2009).

⁴⁰ Arslan, *İmam Birgivi*, 166.

⁴¹ Öncü, *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği*.

⁴² Arslan, *İmam Birgivi*, 166; Öncü, *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği*, 22.

⁴³ Gökhan Sebati Işkın, *Dâvud el-Karsî ve Şerhu İzhâri'l-esrâr*, (İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi, 2000).

⁴⁴ Arslan, *İmam Birgivi*, 166; Öncü, *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği*, 22.

⁴⁵ Arslan, *İmam Birgivi*, 167.

11- Harputlu Ömer Naîmî Efendi (1299/1881)'nin yazdığı şerh.⁴⁶

12- Osmanpazarlı (Şumnulu) Şeyh Niyazi İsmail Efendi (1312/1894), *Raf'u'l-estâr fî halli muğlakâtî'l-İzhâr* ismiyle kaleme aldığı şerh.⁴⁷

13- Karslı Hamîd Efendi'nin *İzhâr* şerhi.

14- Halil Hulkî b. Muhammed es-Siirdî, elfiyye geleneğine uygun olarak *İzhâr*'ı bin beyit halinde manzûm hale getirmiş ve bu elfiyyesine *Muktetafu'l-ezhâr fî nazmi İzhârî'l-esrâr* ismini vermiştir. Bu eser, 1309/1891 yılında İstanbul'da basılmıştır.⁴⁸

15- Edirne Müftüsü diye meşhur olan Muhammed Fevzi Efendi (1318/1990)'nin *Miftâhu'l-merâm* isimli şerhi.⁴⁹

16- *Şurûhu'l-İzhâr*: Hasan Hüseyin İzmirli ve Muhammed Rizevî, beş tane *İzhâr* şerhini *Şurûhu'l-İzhâr* adıyla birlikte iki cilt halinde neşretmişlerdir. Bu şerhler, *Şerhu'l-İzhâr li'l-Eyyûbî, Fethu'l-esrâr, Şerhu'l-İzhâr li Niyâzî, Adalı 'ala'l-İzhâr ve Mu'rib 'ala'l-İzhâr*'dir. Söz konusu eser İstanbul'da Medrese Kitabevi tarafından 1416/1995 tarihinde basılmıştır. *Şurûhu'l-İzhâr*, beş tane şerhi aynı anda bir sayfada alt alta görme imkânı verdiği için önem arz etmektedir.⁵⁰

17- Çörekçizâde Ahmed Nüzhet b. Ebî Bekr (1253/1837)'in *Mefhûmu İzhâr* isimli tercümesi.⁵¹

18- İshak Nuri Rizevî (1913), *İzhâr*'ı Osmanlı Türkçesi'ne çevirmiş ve eserine *Zübdetu'l-İzhâr* ismini vermiştir. Rizevî'nin söz konusu tercümesi, 1301/1883 tarihinde İstanbul'da basılmıştır. Musa Yıldız, 16-18 Kasım 2006'da düzenlenen Rize Sempozyumu'nda *İshak Nuri Rizevî ve Zübdetu'l-İzhâr Adlı Eseri* başlığıyla sunduğu bildiriye makaleye dönüştürerek Nüsha Dergisi'nde yayınlamıştır.⁵² *Zübdetu'l-İzhâr*, ayrıca Tuba Satır tarafından Musa Yıldız danışmanlığında yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.⁵³

19- Süleymaniye Kütüphanesinde *Sualli İzhâr* şeklinde kayıtlı olan ve Harputlu Hoca İshak Efendi'ye nispet edilen bir *İzhâr* tercümesi mevcuttur.⁵⁴

20- Arif Erkan, Birgivi'nin Arap dili gramerine dair meşhur iki eseri olan *Avâmil ve İzhâr*'ı Türkçe'ye çevirmiştir. Sağlam Yayınevi, Arapça metinleriyle beraber bu iki çeviriyi birlikte basmıştır.⁵⁵

21- Muhammed Omay'ın *Yeni ve İlaveli İzhâr Tercümesi* İstanbul'da 1989 yılında basılmıştır.

⁴⁶ Arslan, *İmam Birgivi*, 167.

⁴⁷ Arslan, *İmam Birgivi*, 167; Öncü, *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği*, 23.

⁴⁸ Arslan, *İmam Birgivi*, 167.

⁴⁹ Arslan, *İmam Birgivi*, 167.

⁵⁰ Hasan Hüseyin İzmirli, *Şurûhu'l-İzhâr* (İstanbul: Medrese Kitabevi, 1416/1995).

⁵¹ Arslan, *İmam Birgivi*, 167.

⁵² Musa Yıldız, "İshak Nuri Rizevî ve Zübdetu'l-İzhâr Adlı Eseri", *Nüsha Dergisi* 7/22 (2006), 7-15.

⁵³ Tuba Satır, *İshak Nuri Rizevî'nin Zübdetu'l-İzhâr Adlı Eserinin Arap Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi* (Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008).

⁵⁴ Öncü, *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği*, 23-24.

⁵⁵ Arif Erkan, *Açıklamalı Avâmil ve İzhâr* (İstanbul: Sağlam Yayınevi, 1982).

22- *İzhâr*, Nevzat H. Yanık ve M. Sadi Çöğenli tarafından çeşitli şerhlerinden de faydalanılarak neşre hazırlanmış ve tercüme de edilerek tercümesiyle birlikte yayınlanmıştır.⁵⁶

23- Ali Rıza Kaşeli de *Açıklamalı ve Kelime Mânâlı İzhâr Tercemesi* adıyla *İzhâr*'ı Türkçe'ye tercüme etmiştir. Yasin Yayınevi, Kaşeli'nin bu çevirisini yayınlamıştır.⁵⁷

24- Mikail Adıgüzel'in *İzhâr* tercümesi, İstanbul'da 2003 yılında basılmıştır.⁵⁸

25- Eşref Yılmaz, Mahmut Yurdakul, Musa Sancak ve Tahsin Tosun'un birlikte hazırladıkları *İzhâr Dersleri* isimli çalışma İstanbul'da 2005 yılında basılmıştır.⁵⁹

26- Medine Balcı'nın *İzahlı İzhâr ve Kâfiye Tercemesi* İstanbul'da 2006 yılında basılmıştır.⁶⁰

27- *İzhâr*, Ürdün Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak Şükran Faik Kaya (Fazlıoğlu) tarafından tahkik edilerek incelenmiş, muhteva ve metot açısından diğer bazı nahiv kaynakları ile karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilmiştir.⁶¹

28- Halit Yenen, "*İmâm Birgivî'nin Avâmil ve İzhârü'l-Esrâr'ının İncelenmesi*" isimli yüksek lisans çalışmasında *Avâmil* ve *İzhâr*'ı incelemiştir.⁶²

Kaynakça

- Adalı, Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim. *Netâicu'l efkâr fî şerhi'l-İzhâr*. thk. İbrahim Ömer Süleyman Zübeyde. Trablus, Külliyyetu't-Da'veti'l-İslâmiyye, 1992.
- Adalı, Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim. *Netâicu'l efkâr fî şerhi'l-İzhâr*. thk. Garîd eş-Şeyh. Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2003.
- Adalı, Kuşadalı Mustafa b. Hamza b. İbrâhim. *Netâicu'l-efkâr (Şurûhu'l-İzhâr içinde)*. nşr. Hasan Hüseyin İzmirli. İstanbul: Medrese Kitabevi, 1416/1995.
- Adıgüzel, Mikail. *İzhâr Tercümesi*. İstanbul: Yasin Yayınevi, 2003.
- Arslan, Ahmet Turan. *İmam Birgivî: Hayatı, Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki Yeri*. İstanbul: Seha Neşriyat, 1992.
- Arslan, Ahmet Turan. "İmam Birgivî'nin Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri". *İmam Birgivî*. haz., Mehmet Şeker, Ankara: TDV Yayınları, 1994.
- Atsız, Hüseyin Nihal. İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet Efendi Bibliyografyası. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1966.
- Aynî, Mehmet Ali. *Türk Ahlâkçıları*. İstanbul: Kitabevi, 1993.
- Balcı, Medine. *İzahlı İzhâr ve Kâfiye Tercemesi*. İstanbul: Ebrar Yayınları, 2006.

⁵⁶ Nevzat Hafız Yanık-M. Sadi Çöğenli, *İzhâr ve Tercümesi* (Ankara: Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 1998).

⁵⁷ Ali Rıza Kaşeli, *Açıklamalı ve Kelime Mânâlı İzhâr Tercemesi* (İstanbul: Yasin Yayınevi, 1998).

⁵⁸ Mikail Adıgüzel, *İzhâr Tercümesi* (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2003).

⁵⁹ Eşref Yılmaz vd., *İzhâr Dersleri* (İstanbul: Yasin Yayınevi, 2005).

⁶⁰ Medine Balcı, *İzahlı İzhâr ve Kâfiye Tercemesi* (İstanbul: Ebrar Yayınları, 2006).

⁶¹ Şükran Faik Kaya (Fazlıoğlu), *İzhârü'l-esrâr li'l-Birgivi (Dirâse ve tahkik)* (Amman: el-Câmi'âtü'l-Ürdüniyye, Yüksek Lisans Tezi, 1995).

⁶² Halit Yenen, *İmâm Birgivî'nin Avâmil ve İzhârü'l-Esrâr'ının İncelenmesi* (Adana: Çukurova Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2010).

- Bilmen, Ömer Nasûhi. *Büyük Tefsir Tarihi: Tabakâtu'l-müfessirîn*. İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1974.
- Birgivî, Mehmed b. Pîr Ali. *Vasiyetnâme*, Süleymaniye Kütüphanesi Servili Bölümü, nr. 182.
- Birgivî, Mehmed b. Pîr Ali. *Birgili Muhammed Efendi: Vasiyetnâme*. haz. Musa Duman. İstanbul: R Yayınları, 2000.
- Birgivî, Mehmed b. Pîr Ali. *İzhâru'l-esrâr* (Kütubu'n-nahv içinde: Kâfiye, İzhâr ve Avâmil birlikte ciltlenmiş). İstanbul: el-Mektebetu'l-Hanîfiyye, 1997.
- Birgivî, Mehmed b. Pîr Ali. *Avâmil* (Kütubu'n-nahv içinde: Kâfiye, İzhâr ve Avâmil birlikte ciltlenmiş). İstanbul: el-Mektebetu'l-Hanîfiyye, 1997.
- Bursalı Mehmed Tahir Efendi. *Osmanlı Müellifleri*. haz. A. Fikri Yavuz-İsmail Özen, İstanbul: Meral Yayınevi, 1972.
- Çakır, Mehmet. "Birgivî'nin el-İzhâr'ında İzlediği Öğretim Yöntemi". *İmam Birgivî*. haz. Mehmet Şeker, Ankara: TDV Yayınları, 1994.
- Çelebi, Muharrem. "İmam Birgivî'nin Dilciliği". *İmam Birgivî*. haz. Mehmet Şeker, Ankara: TDV Yayınları, 1994.
- Çelik, Mehmet Kemal. *İlk İzhâr Şerhi Muslihuddin Ulaşmış'nin Keşfu'l-esrârı*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005.
- Demir, Ramazan. *Birgivî'nin İzhâru'l-Esrâr Adlı Eserinde Âmil, Ma'mûl ve Amel (İ'râb) Terimleri*. Bursa: Emin Yayınları, 2012.
- Erkan, Arif. *Açıklamalı Avâmil ve İzhâr*. İstanbul: Sağlam Yayınevi, 1982.
- İşkın, Gökhan Sebati. *Dâvud el-Karsî ve Şerhu İzhârî'l-esrâr'ı*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2000.
- İzmirli, Hasan Hüseyin. *Şurûhu'l-İzhâr*. İstanbul: Medrese Kitabevi, 1416/1995.
- Kaşeli, Ali Rıza. *Açıklamalı ve Kelime Mânâlı İzhârTercemesi*. İstanbul: Yasin Yayınevi, 1998.
- Kaya, Erdal. *Kasapzâde İbrahim Efendi ve el-Ezhâr fî şerhi'l-İzhâr Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkik*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007.
- Kaya (Fazlıoğlu), Şükran Faik. *İzhâru'l-esrâr li'l-Birgivî (Dirâse ve tahkîk)*. Amman: el-Câmi'âtü'l-Ürdüniyye, Yüksek Lisans Tezi, 1995.
- Martı, Huriye. *Birgivî Mehmed Efendi: Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası*. Ankara: TDV Yayınları, 2008.
- Martı, Huriye. *Birgivî Mehmed Efendi: Osmanlı'da Bir Dâru'l-Hadîs Şeyhi*. İstanbul: Dâruhâdis, 2008.
- Öncü, Mustafa. *Fethu'l-esrâr fî Kitâbi'l-İzhâr Adlı Eserinin İnceleme ve Edisyon Kritiği*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009.
- Satır, Tuba. *İshak Nuri Rizevî'nin Zübdetu'l-İzhâr Adlı Eserinin Arap Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Tülücü, Süleyman. "Ünlü Bir Osmanlı Âlimi İmam Birgivî ve İzhâr'ı". *Osmanlı*. Ankara: Yeni Türkiye Yay., 1999.
- Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. *Karesi Meşâhiri*. Balıkesir: Zağnos Vakfı, 1999.
- Yanık, Nevzat Hafız-Çöğenli, M. Sadi. *İzhâr ve Tercümesi*. Ankara: Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınevi, 1998.

- Yenen, Halit. *İmâm Birgivî'nin Avâmil ve İzhâru'l-Esrâr'ının İncelenmesi*. Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
- Yıldız, Musa. "İshak Nuri Rizevî ve Zübdetu'l-İzhâr Adlı Eseri". *Nüsha Dergisi*. 6/22 (2006), 7-15.
- Yılmaz, Eşref vd.. *İzhâr Dersleri*. İstanbul: Yasin Yayınevi, 2005.
- Yüksel, Emrullah. "Birgivî". *DİA*. İstanbul: TDV Yayınları, 1992.